

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 704 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyal bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah gospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston gospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
<i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
<i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
<i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
<i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
<i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
<i>Kozimova Sadoqat</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
<i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
<i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>	
Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
<i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
<i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
<i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarning og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.....	409
<i>Гуламов Жасур Баходирович</i>	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
Produktiv nutq ko'nikmalari orqali nutq aktlarini o'qitish samaradorligi.....	421
<i>Sadikov Erkin Tursunovich</i>	
Проблемы формирования письменной коммуникативной компетенции у студентов выпускных курсов высших учебных заведений	424
<i>Раджабова Зебинисо Анваровна</i>	
Pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish – pedagogik innovatsiya.....	427
<i>M.U. Raxmanova</i>	

Muammoli o'qitish asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	431
<i>Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna</i>	
9–10 yoshli o'quvchilar orasidagi nizolarni korreksion yondashuv bilan boshqarish	435
<i>Qulmatov Sindorqul Ibragimovich, Yarbekova Yulduz Bahromjon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli mediakompetentlikni rivojlantirish	439
<i>Mo'minova Madina, Mamasodiqova Saida</i>	
Разработка приложения для визуализации и анализа решения задач линейного программирования.....	442
<i>Маматов Ислонбек Ильесович, Буронова Муниса Баходировна</i>	
Mustaqil ta'lim topshiriqlarini integrativ modellashtirish tashkiliy-metodik muammo sifatida	448
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyani baholash va "tarbiya kundaligi"ni joriy etish metodikasi.....	451
<i>Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi, Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi</i>	
Talabalarda vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik va didaktik asoslari.....	456
<i>Xaydaraliyev Xurshid Xamidullayevich</i>	
Zamonaviy yosh oilalarda gender munosabatining o'rganilganlik holati	462
<i>Abduqayumova Gulnoza Karimjon qizi</i>	
Arifmetik progressiyani o'qitishda "progressiya konstruktori" amaliy-tadqiqot metodining samaradorligi....	466
<i>Abdurahmonova Zamira Raxmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning mazmuni.....	471
<i>Ashurova To'lg'anoy Ergashevna</i>	
Onlayn shaxmat platformalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkuriga ta'siri	475
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	
Ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish.....	480
<i>Kadirkulov Dilmurod Alimahamedovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish mezonlari.....	485
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Communicative Language Teaching in Modern Classrooms: Strengths, Limitations, and Pedagogical Implications	490
<i>Mirzaliyeva Sarvinoz</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining fizikadan metodik faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish	493
<i>Murtazayev Zohid Murtazayevich</i>	
Zo'ravonlikning inson ruhiyatiga salbiy ta'siri va oqibatlari	497
<i>Mutabarxon Maxsudova</i>	
STEM ta'limi sharoitida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishning transdisiplinar metodik modeli	501
<i>Normuxamedov Zarif</i>	
Jadidchilar asarlarida boshlang'ich ta'limga oid pedagogik qarashlarning nazariy asoslari	507
<i>Sariboyeva Aziza G'apur qizi</i>	
Pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo'yicha qarashlar va amaliyotdagi innovatsion loyihalar tahlili.....	510
<i>To'raqulova Feruza Jobir qizi</i>	
Yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanati	514
<i>To'xtamatova Nargiza, Boltaboyeva Marg'uba</i>	
Individual dars mashg'ulotlari orqali boksning faolligini aniqlash xususiyatlari	517
<i>Usmonov Mansur Qurbonmurotovich</i>	
Преимущества и недостатки использования виртуальных лабораторных работ по физике	522
<i>Тилова Турдихол Баратовна</i>	
Neyrolingvistik dasturlashning (NLD) nazariy va amaliy jihatlari	529
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tabiiy fanlar darslarini o'qitishda muammoli texnologiyalardan foydalanish usullari	533
<i>Ochilova O'g'iloy Mardon qizi</i>	
Communicative-Pragmatic Analysis of Binary-Based Parems in English, Uzbek, and Russian Languages.....	537
<i>Jumanova Sabrina Vaydullo kizi</i>	
Kurash mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi.....	542
<i>Melikuziyev Azizjon Adaxamjon o'g'li</i>	
O'spirinlarda kasbiy tanlov noaniqligi sharoitida mustaqil qarorlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	546
<i>Karimova Gulxumor Shodi qizi</i>	
ChatGPT kabi til modellarining ta'lim va fan sohasiga ta'siri	550
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Biologiya ta'limida qo'llaniladigan masala va mashqlarning turlari, mazmuni va kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni	554
<i>Yusupova Lobar Nizomjon qizi, Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Сравнительный анализ русской и узбекской концептосфер в контексте преподавания РКИ.....	560
<i>Рустамова Феруза Махмуджановна</i>	
Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining kasbiy madaniyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari	565
<i>Imomov Musurmon Pirnazarovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda aksiologik qadriyatlar va raqamli kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirish metodikasi.....	572
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ijodkorligini rivojlantirishda klaster integratsiyasi va refleksiv yondashuvning o'rni	576
<i>Shabbazova Nodira Xamzayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida immersiv texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish	579
<i>Axmedova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Tasviriy san'at ta'limida kompozitsiya o'qitishning takomillashtirilgan metodik tizimi.....	581
<i>Karshiboyeva Dilafuz Boxodirovna</i>	
Bo'lajak ona tili o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda refleksiv topshiriqlarning o'rni .	584
<i>Altibayeva Malika Kuvandikovna</i>	
STEAM yondashuvi asosida rivojlantiruvchi markazlarning samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	587
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna, To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	591
<i>Davulov Ozodbek Qalandarovich</i>	
Tasavvufda ma'naviy tarbiya tushunchasi va uning nazariy-metodologik asoslari.....	595
<i>Satimova Sevinch Sardorbekovna</i>	
Teaching Literary and Non-Literary Forms of Speech to Young Learners.....	600
<i>Nargiza Tulyaganova</i>	
Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari	604
<i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>	
Cerebral falajli bolalarda sensor, diqqat va motor funksiyalar integratsiyasining faktorli tahlili	608
<i>Karimberdiyev Azamat Axmadjon o'g'li</i>	
O'smirlik davrida emotsional intellektni namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	614
<i>Djumabaeva Manzura Bagibekovna, Zoirova Laylo Alisher qizi, Umirboyeva Zaxro Dilmurod qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim modellari mohiyati va ularning pedagogik tizimdagi o'rni (4K, 5E, 5I modellari misolida).....	617
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich, Qodirova Marjona Azamat qizi</i>	
Ayollarni iqtisodiy faollikka tayyorlashda o'quv dasturlarini loyihalash tamoyillari	624
<i>Diyarova Shaxloxon Rovshan qizi</i>	

Interfaol ta'lim metodlari asosida o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi: tajriba-sinov natijalari tahlili	628
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Raqamli muhitda maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining qo'shimcha ta'limini tashkil etish: tadqiqotlar sharhi	633
Amanova Dilorom Faxritdin qizi	
Kognitiv tilshunoslikda skript atamasi va uning voqelanish mexanizmlari	637
Fayzullayev Shohrux	
The Concept of Blended Learning and its Role in the Modern Educational Paradigm	641
Fozilova Maxina Adashevna	
Finlyandiya boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika fanini o'qitish metodikasi	645
G'aybulloyeva Yulduz Mexriddinovna	
Xalq hunarmandchiligi bo'yicha o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish	651
Isoqov Shohruh Turabek o'g'li	
Communicative-Pragmatic Analysis of Binary-Based Paremias in English, Uzbek, and Russian Languages	654
Jumanova Sabrina Vaydullo kizi	
Internet-risk profilaktikasining bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashdagi o'rni	659
Mamatxanova Nargiza Toxirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari	663
N. Sh. Abdullayeva, F. R.Valiyeva, S. S. Raximova	
Musiqiy-ritmik harakatlarning asosiy komponentlari va ularni rivojlantirishda SI imkoniyatlari	667
O. A. Shodiyeva	
Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik xususiyatlari ..	672
Y. R. Azzamov	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integratsion yondashuv asosida bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik asoslari	676
Yakubova Zilola Zikirovna	
Aksiologik yondashuv asosida talabalarda mas'uliyatni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	679
Teshayeva Dilnoza Chori qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tasviriy faoliyat turlari asosida estetik tarbiyalash masalalari.	684
Yuldasheva Dilshoda To'lqinovna	
Профессиональная рефлексия как фактор развития научного интеллекта будущего педагога в системе педагогического образования	688
Анварова Хуснора, Isoxoнова Азиза	
Толерантность в мультикультурном обществе	692
Бекбосынова З. К.	
Методика работы над ошибками как средство повышения грамотности	696
Исмаилова Мадинабону	
Методы и подходы к развитию профессиональной лексической компетенции студентов военных направлений	701
Хамидова Нигора Тулкуновна	

ZAMONAVIY TA'LIM MODELLARI MOHIYATI VA ULARNING PEDAGOGIK TIZIMDAGI O'RNI (4K, 5E, 5I MODELLARI MISOLIDA)

Raxmatov Uchkun Ergashevich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Qodirova Marjona Azamat qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 4K, 5E va 5I ta'lim modellari mohiyati hamda ularning pedagogik tizimdagi o'rni tahlil qilinadi. Ushbu modellarni biologiya ta'limiga integratsiyalash orqali o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, modellarning o'zaro bog'liqligi asoslanib, ularni uyg'un qo'llashning ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: 4K modeli, 5E modeli, 5I modeli, zamonaviy ta'lim, pedagogik tizim, kompetensiyaviy yondashuv, biologiya ta'limi, integratsiya, ta'lim samaradorligi.

Abstract: The article examines the essence of the 4K, 5E, and 5I educational models and their role within the pedagogical system. It highlights the potential of integrating these models into biology education to enhance students' competencies and improve learning effectiveness. The interrelation of the models is substantiated, and the significance of their integrated application is emphasized.

Key words: 4K model, 5E model, 5I model, modern education, pedagogical system, competency-based approach, biology education, integration, learning effectiveness.

Аннотация: В статье анализируются сущность моделей 4K, 5E и 5I, а также их роль в педагогической системе. Освещаются возможности интеграции данных моделей в обучение биологии с целью развития компетенций учащихся и повышения эффективности обучения. Обосновывается взаимосвязь моделей и раскрывается значимость их комплексного применения.

Ключевые слова: модель 4K, модель 5E, модель 5I, современное образование, педагогическая система, компетентностный подход, обучение биологии, интеграция, эффективность обучения.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimi jadal ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, ilmiy-texnik taraqqiyot va globallashuv jarayonlari ta'sirida tubdan yangilanmoqda. An'anaviy bilim berishga yo'naltirilgan model o'rnini bosqichma-bosqich shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va hayotiy kompe-

tesiyalarni shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar egallamoqda. Bu jarayon ta'lim mazmuni, metodlari va tashkiliy shakllarining yangilanishini talab etadi.

Innovatsion yondashuvlarning shakllanishi dastlab ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik izlanishlar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, keyinchalik u shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va faoliyatga asoslangan ta'lim konsepsiyalarining rivojlanishiga olib keldi. Rivojlanish bosqichlarini shartli ravishda uch davrga ajratish mumkin:

- an'anaviy bilim uzatishga asoslangan ta'lim;
- faol o'qitish usullariga o'tish davri;
- integrativ va kompetensiyaviy yondashuv ustuvor bo'lgan zamonaviy ta'lim bosqichi.

Mazkur bosqichlarda o'qituvchining roli ham o'zgarib bordi: u bilim manbaidan ko'ra ko'proq o'quv faoliyatini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi subyektga aylandi. O'quvchi esa passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanish orqali o'z bilimini mustaqil ravishda shakllantira boshladi.

Zamonaviy ta'limning muhim xususiyati – bu uning natijaga, ya'ni o'quvchining egallagan bilim, ko'nikma va kompetensiyalariga yo'naltirilganligidir. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishini, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu esa o'quv jarayonini amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lashni talab etadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olishga asoslanadi. Ushbu yondashuv doirasida o'quvchi ta'lim jarayonining markaziy subyekt sifatida qaraladi. Natijada o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, o'zini o'zi rivojlantirish va o'z faoliyatini baholash kabi muhim sifatlar shakllanadi.

Bugungi kunda bu ikki yondashuv o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llanilib, ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda.

Innovatsion ta'lim konsepsiyalarining yuzaga kelishi bir qator obyektiv omillar bilan izohlanadi. Avvalo, axborot hajmining keskin ortishi va uning tezkor yangilanishi an'anaviy bilim berish tizimining yetarli emasligini ko'rsatdi. Endilikda barcha bilimlarni yodlash emas, balki zarur axborotni izlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, mehnat bozorida yuz berayotgan o'zgarishlar ham ta'lim mazmunini yangilashni taqozo etdi. Zamonaviy mutaxassisdan faqat bilim emas, balki moslashuvchanlik, muloqot qobiliyati, jamoada ishlash, muammolarni ijodiy hal qilish kabi ko'nikmalar talab etilmoqda. Bu esa ta'lim jarayoniga innovatsion metod va texnologiyalarni joriy etishni zarur qilib qo'ydi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning keng rivojlanishi ta'limning yangi shakllarini – masofaviy ta'lim, raqamli platformalar, interaktiv vositalarni shakllantirdi. Natijada o'qitish jarayoni yanada moslashuvchan, ochiq va interaktiv tus oldi.

Biologiya fani tabiiy fanlar tizimida muhim o'rin tutib, tirik organizmlar, ularning tuzilishi, funksiyasi va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Ushbu fan o'zining murakkabligi va amaliy yo'nalganligi bilan ajralib turadi. Shu sababli uni o'qitishda an'anaviy usullar bilan cheklanib qolish o'quvchilarda chuqur va tizimli bilimlarni shakllantirish uchun yetarli emas. Ilg'or ta'lim modellaridan foydalanish biologiya darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday modellar o'quvchilarni faol o'rganish jarayoniga jalb etadi, tajriba o'tkazish, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada o'quvchilar biologik jarayonlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham anglay boshlaydilar. Shuningdek, zamonaviy ta'lim modellaridan foydalanish orqali o'quvchilarda ekologik tafakkur, sog'lom turmush tarziga ongli munosabat va tabiatga mas'uliyat hissi shakllanadi. Bu esa biologiya fanining nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy ahamiyatini ham kuchaytiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu ehtiyoj asosida shakllangan 4K modeli o'quvchilarning intellektual, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. 4K modeli o'z ichiga kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya va kollaboratsiya kabi asosiy kompetensiyalarni qamrab oladi. Mazkur kompetensiyalar o'quvchini nafaqat bilim egalovchi subyekt, balki faol, mustaqil va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan^[1].

Kreativlik o'quvchining yangicha g'oyalar ishlab chiqish, muammolarga noodatiy yechim topish qobiliyatini ifodalaydi. Bu komponent biologiya ta'limida, masalan, ekologik muammolarni hal qilishda muqobil takliflar ishlab chiqishda namoyon bo'ladi. Kritik fikrlash esa axborotni tahlil qilish, solishtirish va asosli xulosalar chiqarish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu, ayniqsa, biologik jarayonlarni tushunishda va ilmiy dalillarni baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kommunikatsiya o'quvchilarning o'z fikrini aniq va ravon ifodalash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kollaboratsiya esa jamoada ishlash, umumiy maqsad sari hamkorlikda faoliyat olib borishni anglatadi. Ushbu ikki komponent o'quvchilarning ijtimoiylashuvini kuchaytiradi hamda ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi^[2].

4K modeli o'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Funksional savodxonlik – bu o'quvchining bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatidir. Kreativlik va kritik fikrlash orqali o'quvchilar muammolarni hal qilishda mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi. Kommunikatsiya va kollaratsiya esa ijtimoiy faoliyatda samarali ishtirok etish imkonini beradi. Natijada o'quvchilar:

- mustaqil fikrlovchi;
- jamoada ishlay oladigan;
- o'z fikrini asoslab bera oladigan;
- ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etadigan shaxs sifatida shakllanadi.

Biologiya fanini o'qitishda 4K modelini qo'llash o'quv jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish imkonini beradi. Masalan:

- laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilar guruhlarda ishlash orqali kollaborativ ko'nikmalarni rivojlantiradi;
- biologik muammolar yuzasidan munozaralar tashkil etish kommunikativ kompetensiyani oshiradi;
- tadqiqot faoliyati esa kreativlik va kritik fikrlashni rivojlantiradi.

Shu tarzda, 4K modeli biologiya ta'limida o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

5E modeli konstruktivistik ta'lim nazariyasiga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning bilimni faol ravishda o'zlashtirish jarayonini tashkil etishga qaratilgan. Ushbu model o'quvchini markazga qo'ygan holda bilimlarni mustaqil kashf etish, tushunish va qo'llash imkonini yaratadi^[3]. 5E modelining to'g'ri bosqichlari quyidagilar:

1. Engage (qiziqtirish);
2. Explore (tadqiq etish);
3. Explain (tushuntirish);
4. Elaborate (chuqurlashtirish);
5. Evaluate (baholash).

5E modeli o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qiladi. Engage bosqichida o'quvchilarni mavzuga qiziqtirish orqali ularning motivatsiyasi shakllantiriladi. Explore bosqichida esa o'quvchilar mustaqil ravishda tajriba o'tkazadi yoki muammoni o'rganadi. Explain bosqichida o'quvchilar o'z kuzatishlarini izohlab, ilmiy tushunchalarni shakllantiradi. Elaborate bosqichi bilimlarni kengaytirish va yangi vaziyatlarda qo'llashga xizmat qiladi. Evaluate bosqichida esa o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari baholanadi. Mazkur model o'quvchilarning: mustaqil o'rganish; ilmiy fikrlash; tahlil qilish; xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Biologiya ta'limida 5E modelidan foydalanish o'quvchilarning tabiiy fanlarga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Masalan:

1. Engage bosqichida qiziqarli biologik hodisa yoki savol beriladi;
2. Explore bosqichida laboratoriya tajribalari o'tkaziladi;
3. Explain bosqichida o'quvchilar o'z natijalarini izohlaydi;
4. Elaborate bosqichida bilimlar yangi vaziyatlarga tatbiq etiladi;
5. Evaluate bosqichida o'quvchilarning bilim darajasi aniqlanadi.

Bu jarayon orqali o'quvchilar biologik tushunchalarni chuqur anglaydi va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladi. Natijada ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi^[4, 5].

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning chuqur bilim egallashi, mustaqil fikrlashi hamda o'z bilimlarini amaliyotda qo'llay olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, 5I modeli ta'lim jarayonini kompleks, integrativ va faoliyatga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuv sifatida qaraladi. Ushbu model o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayonini bosqichma-bosqich faollashtirish, ularni reflektiv va analitik fikrlashga yo'naltirishga asoslanadi.

5I modeli o'z ichiga besh muhim komponentni oladi: integratsiya, inversiya, innovatsiya, immersiya va interpretatsiya. Ushbu komponentlar o'zaro uzviy bog'langan holda o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi^[7; – Pp. 9–15].

1. **Integratsiya** – ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlikni ta'minlashni anglatadi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar turli fanlarga oid bilimlarni o'zaro bog'lab, yaxlit tasavvur hosil qiladi. Biologiya ta'limida integratsiya, masalan, kimyo, geografiya va ekologiya fanlari bilan uzviy aloqada amalga oshiriladi. Natijada o'quvchilarda tizimli va kompleks tafakkur shakllanadi.
2. **Inversiya** – bilimlarni teskari yo'l bilan o'zlashtirishga asoslangan bo'lib, bunda o'quvchi tayyor bilimni emas, balki muammo yoki savol orqali mustaqil xulosa chiqarishga yo'naltiriladi. Bu jarayon o'quvchilarning tafakkurini faollashtiradi, ularni izlanishga undaydi va bilimni ongli ravishda egallashga yordam beradi.
3. **Innovatsiya** – o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish, yangicha g'oyalar ishlab chiqish va muammolarga noodatiy yechim topish qobiliyatini shakllantirishni nazarda tutadi. Bu komponent orqali o'quvchilar o'z bilimlarini kengaytiradi va yangi bilimlar yaratish jarayoniga jalb etiladi.
4. **Immersiya** – o'quvchini o'quv jarayoniga to'liq jalb etish, uni "sho'ng'itish" orqali bilimlarni chuqur o'zlashtirishga erishishni anglatadi. Bu jarayonda o'quvchi faol ishtirokchi sifatida o'quv faoliyatining barcha bosqichlarida qatnashadi. Immersiya o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning bilimga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.
5. **Interpretatsiya** – o'quvchining o'z bilimlarini qayta tahlil qilish, umumlashtirish va mazmunli xulosalar chiqarish jarayonidir. Bu bosqich refleksiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchilarning o'z bilimlarini anglash va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi [8; 78–92-b.].

5I modeli o'quvchilarning bilimni yuzaki emas, balki chuqur va ongli ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Integratsiya orqali bilimlar tizimlashtirilsa, inversiya va innovatsiya o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Immersiya esa ularni o'quv jarayoniga faol jalb etib, bilimlarni amaliy tajriba orqali o'zlashtirish imkonini yaratadi. Interpretatsiya bosqichi esa o'quvchilarning refleksiv tafakkurini rivojlantirib, o'z bilimlarini tahlil qilish va baholashga o'rgatadi. Natijada o'quvchilarda:

- chuqur idrok;
- tahliliy fikrlash;
- refleksiya;
- integrativ tafakkur kabi muhim intellektual sifatlar shakllanadi [9; 259–265-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya fanini o'qitishda 5I modelidan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu model asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularni ilmiy izlanishga yo'naltiradi. Masalan:

- integratsiya bosqichida biologiya mavzusi boshqa fanlar bilan bog'lanadi (masalan, fotosintez jarayonini kimyo bilan integratsiyalash);
- inversiya bosqichida o'quvchilarga muammo yoki savol berilib, ular mustaqil izlanish olib boradi;
- innovatsiya bosqichida o'quvchilar yangi g'oyalar ishlab chiqadi yoki loyiha yaratadi;
- immersiya bosqichida laboratoriya mashg'ulotlari, tajribalar orqali bilimlar mustahkamlanadi;
- interpretatsiya bosqichida o'quvchilar o'z natijalarini tahlil qilib, xulosa chiqaradi.

Bu jarayon orqali o'quvchilar biologik tushunchalarni chuqur anglaydi, ularni amaliyotda qo'llay oladi va ilmiy tafakkurini rivojlantiradi. Natijada ta'lim samaradorligi oshadi hamda o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishi kuchayadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida samaradorlikni oshirish alohida metod yoki modelni qo'llash bilan emas, balki turli pedagogik yondashuvlarni o'zaro uyg'unlashtirish orqali ta'minlanadi. Shu nuqtai nazardan, 4K, 5E va 5I modellari bir-birini to'ldiruvchi, o'zaro uzviy bog'langan va kompleks ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiluvchi yondashuvlar sifatida qaraladi. Ushbu modellar integratsiyasi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini bir butun tizim sifatida rivojlantirish imkonini beradi.

4K, 5E va 5I modellari turli metodik asosga ega bo'lsa-da, ularni yagona maqsad birlashtiradi – o'quvchini faol, mustaqil fikrlovchi, ijodkor va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirish. 4K modeli asosan o'quvchilarda universal kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, 5E modeli bilimni o'zlashtirish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etishga xizmat qiladi. 5I modeli esa ushbu jarayonni yanada chuqurlashtirib, inte-

grativ va reflektiv tafakkurni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Mazkur modellar quyidagi umumiy kompetensiyaviy yo'nalishlarda kesishadi:

- mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish;
- ijodkorlik va innovatsion yondashuv;
- kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalar;
- bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyati.

Shunga ko'ra, ular o'zaro uyg'unlashganda o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi yaxlit pedagogik tizimni hosil qiladi.

Har bir model o'zining didaktik vazifasi va ustun jihatlariga ega. 4K modeli o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali bo'lsa, 5E modeli o'quv jarayonini mantiqiy va izchil tashkil etish imkonini beradi. 5I modeli esa bilimni chuqur anglash, refleksiya qilish va integrativ fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni uyg'unlashtirish quyidagi tamoyillar asosida amalga oshirilishi mumkin:

- mazmuniy uyg'unlik: dars mazmuni 5E modeli asosida bosqichma-bosqich ochib berilar ekan, unda 4K kompetensiyalari rivojlantiriladi va 5I orqali chuqurlashtiriladi;
- faoliyat uyg'unligi: o'quvchilar faoliyati 5E bosqichlarida tashkil etilib, 4K ko'nikmalari orqali boyitiladi, 5I elementlari orqali esa refleksiya va tahlil kuchaytiriladi;
- natijaviy uyg'unlik: o'quv jarayoni yakunida nafaqat bilim, balki kompetensiyalar va chuqur tafakkur shakllanishi ta'minlanadi.

Masalan, darsning boshlanishida o'quvchini qiziqtirish (5E) jarayonida kommunikatsiya va kreativlik (4K) rivojlanadi. Keyingi bosqichlarda esa o'quvchilar mustaqil izlanish olib borib (5E), muammoni teskari yondashuv asosida hal qiladi (5I – inversiya), natijada ularning kritik fikrlashi va tahliliy qobiliyati shakllanadi [Uraxmatov xorij].

TAHLIL VA NATIJALAR

Biologiya ta'limida mazkur modellar integratsiyasi o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu fan o'zining amaliy yo'naltirilganligi va murakkabligi bilan ajralib turadi, shuning uchun unda faqat nazariy bilim berish yetarli emas. Integratsiyalashgan yondashuv orqali o'quvchilarning bilimlari chuqurlashadi va barqaror bo'ladi.

4K–5E–5I integratsiyasi asosida tashkil etilgan biologiya darslarida o'quvchilar muammoni mustaqil tahlil qiladi (kritik fikrlash); tajriba va kuzatishlar orqali bilim hosil qiladi (5E – Explore); yangi g'oyalar ishlab chiqadi (innovatsiya); jamoada ishlaydi va fikr almashadi (kollaboratsiya va kommunikatsiya); o'z bilimlarini tahlil qiladi va xulosa chiqaradi (interpretatsiya). Masalan, "ekotizimlar" mavzusini o'rganishda o'quvchilar real ekologik muammoni tahlil qiladi, uning sabab va oqibatlarini aniqlaydi, muqobil yechimlar ishlab chiqadi va o'z fikrlarini asoslab beradi. Bu jarayonda uchala modelning elementlari uyg'un holda namoyon bo'ladi. Natijada bilimlar chuqur va ongli o'zlashtiriladi; o'quvchilarda ilmiy va ekologik tafakkur shakllanadi; mustaqil o'rganish va o'zini rivojlantirish ko'nikmalari rivojlanadi.

1-rasm: Ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik modellar (U.E. Raxmatov bo'yicha)

Zamonaviy pedagogik tizim ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash hamda ularni real hayotga tayyorlashga yo'naltirilgan murakkab va ko'p komponentli tizim hisoblanadi. Ushbu tizimda 4K, 5E va 5I modellari muhim metodik asos sifatida namoyon bo'lib, ular o'quv jarayonini kompetensiyaviy, faoliyatga yo'naltirilgan va integrativ tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur modellarni ilmiy-metodik asos sifatida qarash ularning nafaqat alohida qo'llanilishi, balki o'zaro integratsiyasi orqali yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonini tizimli, mantiqiy va samarali tashkil etish uchun mustahkam metodologik zamin yaratadi.

Ta'lim jarayonida integratsiyalashgan yondashuvlarning afzalliklari quyidagilardan iborat. Integratsiyalashgan yondashuv zamonaviy ta'limning muhim tamoyillaridan biri bo'lib, u turli pedagogik modellar, metodlar va vositalarni o'zaro uyg'unlashtirish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan. 4K, 5E va 5I modellari integratsiyasi o'quvchilarning bilimlarini alohida-alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Bunday yondashuvning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarda tizimli va integrativ tafakkur rivojlanadi;
- bilimlar chuqur va ongli ravishda o'zlashtiriladi;
- nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ta'minlanadi;
- o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyati faollashadi;
- ta'lim jarayonining interaktivligi va samaradorligi ortadi.

Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi, ularni muammolarni kompleks tarzda hal qilishga o'rgatadi. Bu esa zamonaviy jamiyat talablariga mos shaxsni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida ilg'or pedagogik modellarni qo'llash global tendensiyaga aylangan. Turli mamlakatlarda ta'lim jarayonini takomillashtirish maqsadida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar keng joriy etilmoqda. 4K modeli xalqaro miqyosda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Bu model o'quvchilarning kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. 5E modeli esa tabiiy fanlarni o'qitishda samarali metod sifatida keng tarqalgan bo'lib, o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Milliy ta'lim tizimida esa innovatsion yondashuvlarni joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Xususan, U.E. Raxmatov tomonidan 2024-yilda ishlab chiqilgan va pedagogik muomalaga kiritilgan 5I modeli ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish, o'quvchilarning refleksiv va integrativ tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bu esa milliy ta'lim tizimining o'ziga xosligini saqlagan holda, uni zamonaviy talablar asosida rivojlantirish imkonini beradi.

4K, 5E va 5I modellari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'qituvchining roli tubdan o'zgaradi. U endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Integratsiyalashgan model sharoitida o'qituvchidan quyidagi kasbiy kompetensiyalar talab etiladi:

- pedagogik jarayonni loyihalash va boshqarish qobiliyati;
- innovatsion metod va texnologiyalarni qo'llay olish;
- o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish;
- refleksiv va tahliliy faoliyatni tashkil etish;
- kommunikativ va hamkorlik ko'nikmalariga ega bo'lish.

O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarni mustaqil izlanishga undashi, ularning fikrini hurmat qilishi va qo'llab-quvvatlashi lozim. Shu bilan birga, u o'quvchilarning bilimlarini baholashda ham an'anaviy yondashuvdan voz kechib, ko'proq jarayon va natijani kompleks baholashga e'tibor qaratishi zarur. Natijada o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlikka asoslangan ta'lim muhiti shakllanadi. Bu esa o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ta'lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning nafaqat bilim olishiga, balki ularning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga yo'naltirilgan kompleks jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonda innovatsion pedagogik modellarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida 4K,

5E va 5I ta'lim modellari mohiyati, ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda pedagogik tizimdagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilindi. Aniqlanishicha, mazkur modellar o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish, bilimlarni chuqur va ongli o'zlashtirish hamda ularni amaliy faoliyatga yo'naltirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. 4K modeli o'quvchilarda kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya va kollaboratsiya kabi universal kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. 5E modeli esa ta'lim jarayonini mantiqiy va bosqichma-bosqich tashkil etish orqali o'quvchilarning faol o'rganishini ta'minlaydi. 5I modeli esa bilimlarni integratsiyalash, refleksiya qilish va chuqur idrok etish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuv sifatida ahamiyatlidir. Mazkur modellarni o'zaro integratsiyalash ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ularning uyg'un qo'llanilishi natijasida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash, o'z bilimlarini tahlil qilish va baholash kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi. Ayniqsa, biologiya ta'limida ushbu modellarni qo'llash o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, tabiiy jarayonlarni chuqur anglash va ekologik madaniyatni shakllantirishda samarali natijalar beradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- 1. Ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish.** 4K, 5E va 5I modellari asosida darslarni kompleks tashkil etish orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini uyg'un rivojlantirish lozim.
- 2. Biologiya darslarida faol o'qitish metodlaridan keng foydalanish.** Laboratoriya ishlari, tajribalar, muammoli vaziyatlar va loyiha faoliyatini tashkil etish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish zarur.
- 3. O'quvchilarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.** Dars yakunida tahlil, muhokama va o'z-o'zini baholash elementlarini joriy etish orqali 5I modelining interpretatsiya bosqichini samarali qo'llash tavsiya etiladi.
- 4. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish.** Pedagoglarni zamonaviy ta'lim modellari, innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.
- 5. Fanlararo integratsiyani kuchaytirish.** Biologiya fanini boshqa tabiiy va ijtimoiy fanlar bilan bog'lab o'qitish orqali o'quvchilarda tizimli tafakkurni shakllantirish zarur.
- 6. Baholash tizimini takomillashtirish.** O'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning kompetensiyalari va faoliyat natijalarini ham kompleks baholash tizimini joriy etish lozim.
- 7. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish.** Darslarda interaktiv metodlar, raqamli vositalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
2. Partnership for 21st Century Skills. Framework for 21st Century Learning. – Washington, 2015.
3. Bybee R. W., Taylor J. A., Gardner A. et al. The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. – Colorado Springs: BSCS, 2006.
4. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001.
5. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
6. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
7. Rakhmatov U. E. Innovative methodology for organizing biology education based on the 5I model (on the example of the subject "solving problems and exercises in biology") // Asian Journal of Multidisciplinary Research (AJMDR). – 2025. – Vol. 2, Issue 7. – P. 9–15.
8. Raxmatov U. E. Integrativ yondashuv va 5I modeli asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish metodikasini takomillashtirish // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. – Toshkent, 2025. – № 8-son. – B. 78–92.
9. Raxmatov U. E., Jumanov M. A. Integrativ yondashuv asosida 5I modelidan foydalanib biologiyadan masala va mashqlar yechish metodikasini takomillashtirish // Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў. – Нөкис, 2025. – № 6/3-сан. – ISSN 2181-7139. – B. 259–265.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.